

ITIL Configuration Management TI

M. Gallegos López^{1*}, D.F. Reynoso Hernández², J.M. Capetillo Gómez², E. Covarrubias Ramírez³, A.C. Artea González⁴

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

²Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

³Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

⁴Estudiante de la carrera de Ingeniería Informática, Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,

*martha.gi@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo de este proyecto consistió en la implementación de "ITIL Configuration Management TI" en una empresa en San Luis Potosí, con base al marco de referencia de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL®) y enfocado específicamente al proceso de Gestión de Configuración y Activos, para resolver la problemática de la reestructuración de la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB), la cual se encontraba con datos limitados y sin actualización; con la cual, se hizo más eficiente la detección de mantenimiento preventivo, correctivo, así como la detección de obsolescencia de los activos; en consecuencia, se brinda un mejor servicio al cliente y la organización optimiza sus recursos.

Asimismo, se realizó la documentación de varios procesos para el seguimiento y ciclo de vida de los elementos de configuración (CI's), ya que la falta de estos procesos estaba causando inconsistencias en inventarios físicos.

Palabras clave: ITIL, Gestión de la Configuración y Activos, CI's, CMDB

Abstract

The objective of this project consisted in the implementation of "ITIL Configuration Management IT" in a company in San Luis Potosí, based on the reference framework of the Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) and focused specifically on the Management process Configuration and Assets, to solve the problem of restructuring the Configuration Management Database (CMDB), which had limited data and no update; with which, the detection of preventive and corrective maintenance, as well as the detection of obsolescence of assets, was made more efficient; consequently, better customer service is provided and the organization optimizes its resources.

Likewise, the documentation of several processes for the monitoring and life cycle of the configuration elements (CIs) was carried out, since the lack of these processes was causing inconsistencies in physical inventories.

Key words: ITIL, Configuration and Asset Management, CI's, CMDB

Introducción

Actualmente en las organizaciones, las Tecnologías de la Información (TI) son herramientas que permiten fortalecer su crecimiento y competitividad nacional e internacional; por tal motivo se han desarrollado marcos de referencia y estándares para gestionar el servicio de TI, cuyo principal objetivo es ofrecer específicamente valor al cliente.

La Biblioteca de la Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL®) [1], es un marco de referencia conformado por un conjunto de procesos para gestionar servicios de TI, este proyecto se apoyó de ITIL para realizar la reestructuración de la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB), misma que está definida en la etapa de Transición del Servicio y en el proceso de Gestión de la Configuración y Activos (Figura 1).

Figura 1: Ubicación del proceso de Gestión de la Configuración y Activos.
Fuente: Elaboración propia.

Menciona [2] que, la “característica principal de la Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB), además de almacenar la información sobre los distintos elementos de configuración, es la capacidad de almacenar información sobre las relaciones entre los distintos Elementos de la Configuración (CIs) y sobre los artefactos de procesos relacionados con estos como son: Incidencias, problemas, solicitudes de cambio, acuerdos de nivel de servicio, etc. El ámbito de los elementos incluidos en la CMDB y el detalle de información registrada sobre cada elemento, depende de cada organización, pero debe adaptarse a la información requerida por los distintos procesos a los que la CMDB da soporte”.

Otra referencia sobre la CMDB es [3] que establecen que, “El proceso de gestión de inventarios almacena la información de los componentes en un repositorio central, llamado CMDB, y a través de él se soportan los procesos de Service Delivery, Service Support, y otros, los cuales son complementados con información de los incidentes, errores conocidos y cambios de versiones. A los procesos de gestión de configuración y gestión de activos, la gestión de inventarios le agrega valor mediante la adición de relaciones dinámicas entre los ítems del inventario y también con otros registros almacenados en la CMDB”.

Explica [4] que, “la Gestión de Activos brinda información actualizada y completa sobre la configuración de los activos y su relación entre sí; asimismo, se encarga de que esté disponible cuando sea que se necesite. Este proceso combina aspectos financieros, contractuales, de inventario y de planificación; para brindar una visibilidad completa de los activos de TI. De esta manera la empresa puede optimizar el ciclo de vida de sus equipos; y facilitar la toma de decisiones sobre los sistemas de TI”.

Derivado de lo anterior, la principal razón para la implementación del proyecto fue facilitar una buena gestión de los activos y, por consecuencia, mejorar el servicio al cliente para garantizar que la organización cumpla sus objetivos. Esto se realizó en colaboración con Gestión del Servicio y Gestión del Conocimiento.

Otra relación importante de la Gestión de Activos se da con la Gestión Financiera para Servicios de TI, la cual ayuda a los proveedores de servicios de TI a tener un papel estratégico para el negocio al cuantificar el valor y la contribución de TI, así como considerar las oportunidades del negocio que los servicios de TI permitirán.

Al enfocarse en la problemática con la CMDB los objetivos se determinaron como, responsabilizarse por el manejo y protección de la integridad de los elementos de configuración (CIs) a través del ciclo de vida y, están bajo el control de Gestión de Cambios para garantizar que sólo se utilicen componentes acreditados por el departamento de TI y que sólo se efectúen los cambios autorizados, garantizar la integridad de los activos y de las configuraciones requeridas para controlar los servicios al establecer y mantener un Sistema de Gestión de

la Configuración (CMS) preciso y completo, y también mantener información concisa de la configuración sobre el estado histórico, proyectado y actual de los activos y servicios.

Asimismo, se documentaron procesos para apoyar la gestión de servicios eficientes y efectivos al proveer información precisa de configuración para permitir al personal de TI tomar decisiones en el momento correcto.

Metodología

Con la implementación de Configuration Management (Gestión de Configuraciones), se identifican y se documentan los componentes del ambiente de TI y las relaciones entre ellos. La meta del proceso de Gestión de Configuraciones es asegurar que solamente los componentes autorizados y designados como CI's estén siendo utilizados en el ambiente de TI, y que el estado actual de cada elemento sea registrado durante su ciclo de vida.

El desarrollo de este proyecto fue realizado aplicando los siguientes procedimientos.

Identificación de CI's

Los datos que maneja el proceso de Gestión de Configuraciones identifican los elementos de la infraestructura de TIC que está en uso, su estatus y dónde están localizados. Las interrelaciones lógicas entre dichos elementos y sus atributos son relevantes para los servicios de TIC.

En la etapa de identificación de CI's se realizaron las siguientes actividades:

- Definir las categorías necesarias para poder organizar a los CI's.
- Especificar los atributos, estados y relaciones relevantes para cada CI.
- Especificar el dueño responsable de cada CI.
- Agregar categorías a la estructura de la CMDB cuando sea requerido y autorizado.
- Modificar atributos, estados y relaciones de los CI's cuando hayan sido afectados por un cambio.
- Eliminar CI's de la CMDB.

Control y mantenimiento de la CMDB

Tiene como objetivo controlar y mantener la integridad de la CMDB después de que un cambio sea implementado. El proceso de Gestión de Configuraciones detecta la información de los CI's que no es correcta o que no se encuentra registrada en la CMDB y reportar las discrepancias.

El proceso de Gestión de Configuraciones rastrea el origen de tales discrepancias, que son útiles para proponer las acciones necesarias para corregirlas y evitar que se vuelvan a presentar.

Verificación y actualización de la CMDB

La verificación y actualización de la CMDB comprende una serie de revisiones que comprueban la existencia de CI's y verifican que los estén correctamente registrados en la CMDB.

En la verificación se lleva a cabo la confrontación de la información registrada en la CMDB contra la información recolectada del ambiente de TI para detectar CI's no autorizados, introducidos al ambiente de TI sin una solicitud de cambio.

Mapa de procesos

En este proyecto también se documentó el proceso de Gestión de la Configuración y por tal motivo, fue necesario diseñar el mapa de procesos, donde se asocian los tres procedimientos descritos anteriormente (Identificación de CI's, Control y mantenimiento de la CMDB y Verificación y actualización de la CMDB), para observar mejor la trazabilidad y con una visualización esquemática [5] (Figura 2). Es importante mencionar que también se elaboró la descripción de actividades de cada procedimiento.

Figura 2: Flujo del proceso.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos al implementar el proceso de la Gestión de Activos de TI a través de una Base de Datos de Gestión de la Configuración (CMDB), le permitió al Departamento de TI, identificar, controlar, mantener y verificar las versiones existentes de los Elementos de Configuración (CI's), y los beneficios obtenidos de la CMDB actualizada garantizaron que sólo se utilicen activos acreditados por el Departamento de TI, y sólo se efectúen los cambios autorizados, que están bajo el control de la Gestión de Cambios. Al contar con una CMDB precisa y confiable le permitió a la empresa buscar las estrategias más rentables para la adquisición y disposición de activos. Además, con las auditorías internas y externas se garantiza contar con los entregables de la CMDB con el soporte (resguardos) correspondiente; asimismo, se logró que los resguardos de los activos asignados al cliente estén mejor organizados; las garantías de los activos con los proveedores están mejor identificadas dándose una solución más rápida al cliente; las solicitudes de mantenimiento o de cambios requeridos por los clientes se realizan en menor tiempo, y por lo tanto se logró mejorar el servicio al cliente.

Para lograr los resultados mencionados anteriormente, se utilizaron los siguientes elementos: Modelo RACI; los Factores de Riesgo (CSF's), los Indicadores Claves de Rendimiento (KPI's) y las Métricas; así como también de la estructura lógica de la CMDB; la Nomenclatura de los CI's y los procesos del Ciclo de vida de los CI's.

Modelo RACI

Como resultado de los procedimientos descritos, se realizó el mapeo de los roles y las responsabilidades contra las actividades de los mismos. Este mapeo se realiza con una matriz llamada RACI. [6], indica que esta matriz se caracteriza por su versatilidad y sencillo diseño. Hace referencia a estos cuatro elementos.

- R = Responsable de ejecutar la actividad.
- A = "Accountable" (aval) quien asume la responsabilidad final de que la actividad sea ejecutada.
- C = Consultado antes de ejecutar.
- I = Informado después de ejecutar.

Por razones de confidencialidad de la empresa, sólo se muestran solo algunas actividades de un procedimiento en este modelo:

Tabla 1: Matriz de responsabilidades.
Fuente: Elaboración propia

ID	Actividad	Recursos Humanos	Jefe Directo	Service Desk	SopORTE en sitio
06.01 Identificar CI's					
06.01.01	Identificar CI	A	R		I
06.01.02	Identificar al dueño del CI	R,A	C	C,I	I
06.01.03	Revisar la estructura de la CMDB y definir la nueva categoría para el CI	R,A	C	I	
06.01.04	Agregar categoría a la CMDB	A,C,I	R		I
06.01.05	Actualizar el documento del proceso de Gestión de Configuraciones	A,C,I	R		I

Factores críticos de éxito, indicadores clave de desempeño y métricas

Es muy importante para la empresa medir los resultados de un proceso o actividad, y así determinar si una cierta variable cumple el objetivo definido [7].

Un Factor Crítico de Éxito (*CSF – Critical Success Factor*) es algo que debe suceder para que un servicio, proceso, plan, proyecto o actividad de TI tengan éxito [8]. Los Indicadores Clave de Rendimiento (*KPI – Key Performance Indicator*) se utilizan para definir valores que explican en qué rango óptimo de rendimiento nos deberíamos situar al alcanzar los objetivos [9]. A continuación, se muestran los CSFs, KPIs y Métricas propuestas para este proyecto (Tabla 2). Cabe mencionar que no se realizó la implementación de dichas métricas.

Tabla 2: CSF, KPI y métricas
Fuente: Elaboración propia

Factor Crítico de Éxito (CSF)	Indicador Clave de Desempeño (KPI)	Métrica	Meta	Frecuencia
Apoyo eficiente y eficaz a los procesos de gestión de servicios, proporcionando información de configuración en el momento adecuado	Disponibilidad de la CMDB	(Periodo de Tiempo – Tiempo fuera) / Periodo de Tiempo	85%	Mensual
	Confiabilidad en CMDB	(Número de CI's muestreados - Número de CI's con desviación) / Número de CI's muestreados		Después de la realización de una auditoría a la CMDB
Establecer y mantener una base de datos de gestión de la configuración (CMDB) exacta y completa	Número de desviaciones identificadas entre la CMDB y el ambiente real	Sumatoria de CI's con desviación		Después de la realización de una auditoría a la CMDB

Estructura de la CMDB

En la siguiente figura se muestra la estructura lógica de la CMDB:

Figura 3: Estructura lógica de la CMDB.
Fuente: Elaboración propia.

Nomenclatura de los CI's

Los nombres de los CI's y códigos deben ser un mecanismo para localizar fácil y rápidamente el CI deseado en la CMDB y además deben facilitar la generación de reportes relacionados con dichos elementos. Para este proyecto se utilizaron las siguientes nomenclaturas (Tabla 3):

Tabla 3: Nomenclatura de los CI's.
Fuente: Elaboración propia.

N°	Nomeclatura	Descripcion
1	MEXSLPLAP-N°SERIE (4 dígitos)	MEXICO+SLP+TIPO+N° serie (4 últimos dígitos)
2	MEXSLPSK-N°SERIE (4 dígitos)	MEXICO+SLP+TIPO+N° serie (4 últimos dígitos)
3	CELADM-IMEI (2 dígitos finales)	CEL+ADMINISTRATIVOS+IMEI (2 dígitos finales)
4	CELOPE-IMEI (2 dígitos finales)	CEL+OPERATIVOS+IMEI (2 dígitos finales)
5	MOUADMIN-(4 consecutivos)	MOUSE+ADMINISTRATIVOS+INALAMBRICOS+N° consecutivo
6	MOUADMAL-(4 consecutivos)	MOUSE+ADMINISTRATIVOS+ALAMBRICOS+N° consecutivo (4 dígitos)
7	MOUOPAL-(4 consecutivos)	MOUSE+OPERATIVOS+ALAMBRICOS+N° consecutivo (4 dígitos)
8	MONN°SERIE (4 dígitos)	MONITOR+N° SERIE (4 dígitos)
9	MONOPE-(4 consecutivos)	MONITOR+OPERATIVOS+N°SERIE (4 dígitos)
10	TELIPADMIN-(4 consecutivos)	TELEFONO+TIPO+ADMINISTRATIVO+N°consecutivo (4 dígitos)
11	TELIPOPE-(4 consecutivos)	TELEFONO+TIPO+OPERATIVO+N°consecutivo (4 dígitos)
12	JABRASPEAK-PART N° (2 dígitos)	JABRA+TIPO+PART N° (2 dígitos)
13	JABRAMOTION-PART N° (2 dígitos)	JABRA+TIPO+PART N° (2 dígitos)
14	DOCSLP-(4 consecutivos)	DOCKING+SLP+(4 consecutivos)
15	SERVSLP+(4 consecutivos)	SERVIDOR+UBICACION+N°SERIE (4 dígitos)

Ciclo de vida de los CI's

Para este proyecto, se determinó establecer el ciclo de vida de los CI's. Cada activo tiene un ciclo de vida que debe registrarse dentro de la CMDB, para tal actividad se consideraron los estados indicados en la Tabla 4.

Tabla 4: Estados de los activos.
Fuente: Elaboración propia

Estados de los CI's
Alta de un activo
Baja de un activo
En reparación de un activo
En Almacén
Robo del activo
Asignación de un activo y préstamo.

Con base en la definición de los estados de los activos, también se diseñaron los procesos y descripción de las actividades de dichos estados. Se muestran algunos de ellos en las siguientes figuras:

Figura 4. Ingreso de CIs
Fuente: Propia

Figura 5. Asignación de equipo de cómputo
Fuente: Propia

Figura 6: Reparación de equipo de cómputo
Fuente: Propia

Figura 7: Equipo de cómputo expirado
Fuente: Propia

Trabajo a futuro

Con la implementación de este proyecto en la empresa ubicada en San Luis Potosí, se plantea la posibilidad de trabajos futuros encauzados a medir las métricas propuestas para apoyar a la empresa a que sus servicios y procesos tengan éxito. Asimismo, dar seguimiento a la actualización de la CMDB para que esté bien organizada y controlada, y así poder tomar mejores decisiones. También, que se realice un análisis detallado sobre el impacto que se puede obtener al disminuir los costos de la empresa.

Conclusiones

En conclusión, los procesos fueron implementados de manera exitosa, esto durante 9 meses aproximadamente reflejando beneficios en:

- Control de CI's.
- Identificación de CI's.
- Alineación de procesos de ITIL.
- Prevención de mantenimientos.
- Automatización de procesos.
- Documentación estructurada para auditorías internas y externas.

Específicamente, del proyecto **"ITIL Configuration Management TI"**, se obtuvieron beneficios en el área de TI ya que este logró la estandarización de los procesos del ciclo de vida de los elementos de configuración (CI's); así como de los procedimientos de la Gestión de la Configuración.

Referencias

- [1] ITIL v3, Service Transition, TSO (The Stationary Office), 2011.
- [2] J. García Romanos, «Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas,» 2008. [En línea]. Available: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92220259004>. [Último acceso: 10 07 2020].
- [3] S. Ortiz, C. López Gallego y A. I. Oviedo Carrascal, «Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas,» 12 2009. [En línea]. Available: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133112611001>. [Último acceso: 05 07 2020].
- [4] G. Rivas, «gb advisors,» 11 05 2019. [En línea]. Available: <https://www.gb-advisors.com/es/gestion-de-activos-de-ti-consejos/>. [Último acceso: 25 06 2020].
- [5] N. I. 9001-20015, «Nueva ISO 9001-20015,» 10 05 2016. [En línea]. Available: <https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/como-es-un-mapa-procesos-basado-norma-iso-9001-2015/>. [Último acceso: 6 04 2020].
- [6] O. B. School, «OBS Business School,» 2011. [En línea]. Available: <https://obsbusiness.school/int/blog-project-management/herramientas-esenciales/cual-es-la-funcion-principal-de-la-matriz-raci>. [Último acceso: 17 06 2020].
- [7] J. Van Bon, A. de Jong, A. Kolthof, M. Piper, R. Tjassing, A. Van der Veen y T. Verheijen, Fundamentos de ITIL® Volumen 3, Holanda: Van Haren Publishing, Zaltbommel. Tercera Edición (www.vanharen.net), 2010.
- [8] F. J. Miranda González, A. Chamorro Mera y S. Rubio Lacoba, Introducción a la Gestión de la Calidad, Madrid, España: Delta, Publicaciones Universitarias. Primera Edición (www.deltapublicaciones.com), 2007.
- [9] J. Curto Díaz, Introducción al Bussiness Intelligence, Barcelona, España: UOC, Rambla del Poblenou. Primera Edición. (www.editorialuoc.com), 2010.